

ILM-FAN MUAMMOLARI TADQIQOTCHILAR TALQINIDA

KITOB

RESPUBLIKA ILMIY KONFERENSIYASI

ILM

TADQIQOT

TAHLIL

FAN

TA'LIM

YANGI O'ZBEKISTON

INNOVATSIYA

MAKTAB

BUYUK KELAJAK

UCHINCHI RENESSANS

KONFERENSIYA QATNASHCHILARI:

- ✓ TALABALAR
- ✓ MAGISTRANTLAR
- ✓ DOKTARANTLAR
- ✓ YOSH OLIMLAR
- ✓ O'QITUVCHILAR

Aniq fanlar

Tabiiy fanlar

Tibbiyot fanlari

Texnika fanlari

Ijtimoiy-gumanitar fanlar

San'at va madaniyat fanlari

Jismoniy tarbiya va sport

Iqtisod fanlari

Filologiya fanlari

Pedagogika fanlari

Psixologiya fanlari

TALQINVATADQIQOTLAR.UZ

+99891-152-93-14

Ushbu ilmiy konferensiya “Ilm-fan va ilmiy faoliyat to‘g‘risida” O‘zbekiston Respublikasi Qonuni, O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ilm-fan va ta‘lim sohasini rivojlantirishga qaratilgan tegishli qarorlarida ko‘zda tutilgan vazifalar ijrosini ta‘minlash, talabalar, magistrantlar, doktorantlar va yosh olimlarning ilmiy tadqiqot natijalarini keng yoritish maqsadida “Talqin va tadqiqotlar” ilmiy-uslubiy jurnali tahririyati (O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalarni rivojlantirish agentligining 1540-sonli Guvohnoma, ISSN 2181-3035, talqinvatadqiqotlar.uz veb-sayti) tomonidan tashkil etib boriladi.

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi

MATERIALLARI TO‘PLAMI

30-iyul, 2025-yil

Google Scholar

**“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi
respublika ilmiy konferensiyasi
tahrir kengashi:**

Abdukarimov Jamoliddin Ahmadaliyevich

Xo‘jand davlat universiteti dotsenti (Tojikiston)

Djo‘rayev Mabruk Ma‘murjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Alisher Navoiy nomidagi

Davlat adabiyot muzeyi

Masharipova Gularam Kamilovna

Falsafa fanlari doktori, professor

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti

Qozoqov Tohirjon Qodiraliyevich

Namangan davlat universiteti, tarix fanlari nomzodi, dotsent

Zokirov Sanjar Ikromjon o‘g‘li

Farg‘ona politexnika institutining “Intellektual muhandislik tizimlari” kafedrasi katta

o‘qituvchisi, fizika-matematika fanlari bo‘yicha falsafa doktori

Idrisov Xusanjon Abdujabborovich

Farg‘ona davlat universiteti mevaschilik va sabzavotchilik kafedrasi mudiri

q.x.f.f.d (PhD)

Berdieva Lobar Norqobulovna

Qashqadaryo viloyat Pedagoglarni yangi metodikalarga o‘rgatish

Milliy Markazi “Pedagogika, psixologiya va ta‘lim texnologiyalari”

kafedrasi o‘qituvchisi

Xamraqulov Serobjon Soliyevich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

Baymenova Kamshat Saparbayevna

Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti

Bazarov Otabek Odilovich

Qo‘qon davlat pedagogika instituti, PhD

G‘ulomova Nargiza Sa‘dullayevna

Navoiy VXTXQTMOHM Tillarni o‘qitish metodikasi katta o‘qituvchisi

Djumaniyozova Enajon Kutimovna

Toshkent arxitektura qurilish instituti xorijiy tillar kafedrasi katta o‘qituvchisi

Abdullayev Ravshanjon Inomjon o‘g‘li

Qo‘qon universiteti katta o‘qituvchisi

KORXONA MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILINING O‘ZIGA XOS JIHATLARI

Muratkulov Xumoyun Dilshodovich

Samarqand iqtisodiyot va servis instituti talabasi

muratkulovxumoyun@gmail.com, 915345087

Ilmiy rahbar: **Xazratov Abror Panjiyevich**

SamISI, “Real iqtisodiyot” kafedrası dotsenti, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqolada korxonada moliyaviy holatini tahlil qilishning o‘ziga xos jihatlari, asosiy yo‘nalishlari va amaliy ahamiyati yoritilgan. Moliyaviy tahlil orqali korxonaning to‘lovga qobiliyati, moliyaviy barqarorligi, foydalilik darajasi hamda aktiv va passivlarning samaradorligi baholanadi. Maqolada likvidlik, rentabellik, solishtirma ko‘rsatkichlar, pul oqimlari tahlili va kapital tuzilmasi kabi elementlarga alohida e‘tibor qaratiladi. Shuningdek, soha xususiyatlari, korxonada hajmi va bozor muhitiga qarab moliyaviy tahlil yondashuvlarining farqlanishi tahlil qilinadi. Tahlil natijalari asosida strategik va operativ qarorlar qabul qilish imkoniyatlari ko‘rib chiqiladi.

Kalit so‘zlar: Moliyaviy tahlil, likvidlik, rentabellik, to‘lovga qobiliyat, moliyaviy barqarorlik, balans tahlili, pul oqimi, nisbiy ko‘rsatkichlar, korxonada samaradorligi, qaror qabul qilish.

Abstract. This article discusses the specifics, main directions and practical significance of analyzing the financial condition of an enterprise. Financial analysis assesses the solvency, financial stability, profitability, and the effectiveness of assets and liabilities of an enterprise. The article pays special attention to such elements as liquidity, profitability, comparative indicators, cash flow analysis, and capital structure. It also analyzes the differences in financial analysis approaches depending on the characteristics of the industry, the size of the enterprise, and the market environment. Based on the results of the analysis, the possibilities of making strategic and operational decisions are considered.

Keywords: Financial analysis, liquidity, profitability, solvency, financial stability, balance sheet analysis, cash flow, relative indicators, enterprise efficiency, decision-making.

Tadbirkorlik faoliyati natijalari sistematik va kompleks tahlil qilinadi. Sistematik tahlilda doimo o‘zgarib turadigan bozor muhitini tahlil qilishdan, korxonani foydali va raqobatbardosh bo‘lishini ta‘minlash uchun tahlil qilinadi.

Respublikamizda iqtisodiyotning bozor munosabatlari asosida tashkil topishi korxonalar faoliyati tahlilining ahamiyatini yanada oshiradi, chunki u mazkur sharoitda faoliyatga joriy etilmagan ishlab chiqarish va moliyaviy resurslarni o'z vaqtida aniqlash ham da ulardan samarali foydalanish uchun mavjud imkoniyatlarni aniqlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilmagan resurslarni aniqlab, ulardan sam arali foydalanish korxonalar iqtisodiyotini, qolaversa, milliy iqtisodiyotni m ustahkam lashda asosiy omil bo'lib xizm at qiladi. Shuning uchun har bir talaba ishlab chiqarish faoliyatining tahlili bilan bir qatorda moliyaviy faoliyatning tahlilini ham amalga oshirish yo'llarini chuqur o'zlashtirib olishi zarur, chunki ular kelajakda qishloq xo'jalik korxonolari va tashkilotlari hamda mamlakat iqtisodiyoti ravnaqi yoMida mutaxassis bo'lib xizmat qiladilar.

Yuqorida keltirilgan boblarda ishlab chiqarish faoliyatining tahlili ko'rib chiqildi, endi moliyaviy faoliyatning tahlil quyida navbatdagi boblarda bayon qilinadi. Moliyaviy faoliyat tahlili (yoki moliyaviy tahlil) deb nimaga aytiladi? Korxonaning moliyaviy holati va moliyaviy natijalarini moliyaviy hisobotlar, buxgalteriya hisobi va boshqa axborotlarning ma'lumotlari asosida o'rganib, mavjud moliyaviy imkoniyatlarni aniqlash va moliyaviy holatni yaxshilashga qaratilgan tadbirlarni ishlab chiqish usuli moliyaviy tahlil deb ataladi.

Moliyaviy tahlilning asosiy qismi bo'lib korxonalar moliyaviy holatining tahlili hisoblanadi. Korxonaning moliyaviy holati uning moliyaviy barqarorligi, moliyaviy mustaqilligi, to'lovga qodirligi, o'z mablag'lari bilan ta'minlanganligi, debitorlik va kreditorlik qarzlarning holati kabi jihatlarini ifodalovchi ko'rsatkichlar tizimi bilan tavsiflanadi. Ushbu ko'rsatkichlar darajasini o'rganish va tahlil etish hamda ularning natijalarini umumlashtirish orqali korxonaning moliyaviy holatiga baho beriladi. Shuning uchun ham mazkur ko'rsatkichlarni o'z vaqtida tahlil qilib turish — korxonaning moliyaviy ahvolini yaxshilash hamda iqtisodiyotni mustahkamlash uchun shart-sharoit yaratadi. Shu nuqtayi nazardan tahlilning ahamiyati nihoyatda katta va beqiyosdir.

Tahlil - korxonaning moliyaviy ahvolini yaxshilash garovidir. Moliyaviy tahlilning asosiy maqsadi bo'lib, korxonada aktivlari, kapitali va majburiyatlarini, moliyaviy barqarorlik darajasini, to'lovga qodirlik ahvolini, o'z va qarz mablag'lari bilan ta'minlanish darajasini, moliyaviy mustaqillik ahvolini, debitorlik va kreditorlik qarzlarning muayyan davrga boMgan holatini o'rganish asosida korxonada moliyaviy holatiga baho berish va uni yaxshilash imkoniyatlarini ko'rsatish hisoblanadi. Shu nuqtayi nazardan moliyaviy holat tahlilining asosiy vazifalari bo'lib, quyidagilar hisoblanadi:

1) korxonaning aktivlari, kapitali, majburiyatlari holatini aniqlash va o'zgarishiga baho berish;

2) moliyaviy ahvolning barqarorligini aniqlash va uning o'zgarishiga baho berish;

3) balans likvidligi ko'rsatkichlarini aniqlash va ularning o'zgarishini tahlil qilish;

4) korxonaning to'lov layoqati koeffitsiyentini aniqlash va uning o'zgarishiga baho berish;

5) moliyaviy koeffitsiyentlarni aniqlash va ularning o'zgarishiga baho berish;

6) ayianma mablag'lardan foydalanish samaradorligini o'rganish;

7) debitorlik va kreditorlik qarzlari ahvolini o'rganish;

8) foydalanilmagan imkoniyatlarni safarbar etish bo'yicha tavsiyalar, takliflar berish.

Moliyaviy holatni tahlil qilishning asosiy manbalari bo'lib, quyidagi axborotlar hisoblanadi:

1) buxgalteriya balansi (1-shakl);

2) moliyaviy natijalar to'g'risidagi hisobot (2-shakl);

3) asosiy vositalar to'g'risidagi hisobot (3-shakl);

4) pul oqimlari to'g'risidagi hisobot (4-shakl);

5) xususiy kapital to'g'risidagi hisobot (5-shakl);

6) debitorlik va kreditorlik qarzlari haqidagi ma'lumotnoma (2 a-shakl).

Qishloq xo'jalik korxonalarining moliyaviy holatiga baho berishdagi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, moliyaviy barqarorlik koeffitsiyenti hisoblanadi. Xo'jalikning moliyaviy barqarorligi mutlaq va nisbiy ko'rsatkichlar yordamida ifodalanadi va ular orqali tahlil etiladi, xulosalar chiqariladi. Korxonani qay vaqtda moliyaviy barqaror xo'jalik deb atash mumkin? Korxonaning moddiy oborot mablag'larini tashkil qiluvchi manbalari bilan to'liq qoplangan taqdirda, uni moliyaviy barqaror xo'jalik deb atash mumkin. Demak, moliyaviy barqarorlik deganda moddiy ayianma mablag'larni tashkil qiluvchi manbalari bilan mavjud tovar-moddiy zahiralarning hajmining qoplanish darajasini tushunmoq kerak.

Barcha mahsulot ishlab chiqaruvchi korxonalar kabi fermer xo'jaligi ham turli xil korxonalar, tashkilot va muassasalar bilan iqtisodiy aloqa bo'ladi, ya'ni mol yetkazib beruvchilar, sotib oluvchilar va, shu jumladan, tayyorlov tashkiloti, soliq, bank, sug'urta tashkilotlari va boshqa kreditorlar bilan iqtisodiy munosabatda bo'ladi. Ushbu iqtisodiy aloqalar moliyaviy intizom chegarasida sodir bo'lishi, ya'ni belgilangan muddatlarda amalga oshishi katta ahamiyatga ega.

Mol yetkazib beruvchilarga, qarzini o'z vaqtida to'lash, tijorat banklaridan olingan kreditlarni belgilangan muddatda uzish, davlat budgetiga soliqlarni o'z vaqtida to'lash va hokazo to'lovlarni amalga oshirish, sotib oluvchilardan va, shu jumladan, tayyorlov tashkilotlaridan qarzini o'z vaqtida undirib olish kabi jarayonlarning hisob-kitobi iqtisodiy tahlil bo'yicha chuqur bilimni talab qiladi.

Bu jarayonlarning natijalari xo'jalikning to'lov qobiliyatini ifodalovchi ko'rsatkichlarda namoyon bo'ladi, shuning uchun to'lovga qodirlik darajasini o'rganish va uni oshirish imkoniyatlarini aniqlash tahlilning asosiy maqsadi bo'lib hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Qudratov T. Korxonalar faoliyatining tahlili va nazorati: oliy o'quv yurtlari uchun darslik / T.Qudratov, N.Fayziyeva; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Voriz-nashriyot», 2012. - 256 b.

2. Xomitov K.Z., Saydaxmedova Z.Dj. Biznes qiymatini baholash. Amaliy mashg'ulotlar uchun o'quv qo'llanma. K.Z.Xomitov, Z.Dj.Saydaxmedova. – Toshkent, 2019. - 248 bet.

3. Tursunov R.T. Biznes strategiyasi [Matn] darslik; R.T.Tursunov va boshqalar. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi. - T.: «Barkamol Fayz media» nashriyoti, 2017. — 380 b. ISBN 978-9943-5085-6-9

MUNDARIJA / TABLE OF CONTENTS / СОДЕРЖАНИЕ

1.	ЎТЛОҚИ АЛЛЮБИАЛ ТУПРОҚЛАРИ ШАРОИТИДА ПАРВАРИШЛАНАЁТГАН ҒЎЗА НАВЛАРИНИНГ БИР ДОНА КЎСАКДАГИ ПАХТА ВАЗНИГА ТАЪСИРИ Генжемуратов Абдикадир Сайлаубаевич	4
2.	ISLOM OLAMINING OZARBAIJONLIK FAYLASUF OLIMLARI Ro‘ziyev Maqsud O‘rinovich	11
3.	KORXONA MOLIYAVIY HOLATINING TAHLILI VA O‘ZIGA XOS JIHATLARI Muratkulov Xumoyun Dilshodovich, Xazratov Abror Panjiyevich	14
4.	THE SEMANTIC EXPRESSION OF THE CONCEPT OF “FRIENDSHIP” IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES Toshtemirova Nozima Anvarjon qizi	18
5.	MUVAFFAQIYATLI TRANSPORT INFRATUZILMASI LOYIHALARINING JAMIYAT TARAQQIYOTIDAGI ROLI Baltabaev Bahodir Elibaevich	23
6.	OGAHY VA KOMIL XORAZMIY IJODIDAGI MUSHTARAKLIKLAR Iroda Raximova	27
7.	DIRECT AND INDIRECT EVIDENTIAL CATEGORIES Khamrayeva Makhzuna Gayratovna	30
8.	HUDUDLARDA XIZMAT KO‘RSATISH SOHASINI RIVOJLANTIRISH ORQALI KAMBAG‘ALLIKNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI Samiyev M.A.	35
9.	REFLEKSIV POZITSIYANI RIVOJLANTIRISHDA INTERFAOL METODLARNING O‘RNI Mirzayeva Shahzoda	39
10.	MAKTABGACHA TA’LIM TASHKILOTI TARBIYALANUVCHISINING RIVOJLANTIRUVCHI MARKAZLARDAGI TA’LIMIY FAOLIYATI Mayliyeva Nasiba Axmedovna	42
11.	TURISTIK HUDUDLARDA MADANIY MEROSNI BOSHQARISH XUSUSIYATLARI Saidzoda Shakhlokhon Murodilloyevna	47
12.	XIZMAT KO‘RSATISH KORXONALARINI RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI TASHKILIY-IQTISODIY MEKANIZMINI Tolliyev E.M.	53
13.	TURLI TIZIMLI TILLARDA ASSOTSIATIV BIRLIKLARNING GENDER XUSUSIYATLARI Omonov Javohir Baxronova Dilrabo Keldiyorovna	57
14.	ШИРИН МАККАЖЎХОРИ ЎСИМЛИГИНИ ЕТИШТИРИШДА ЭКИШ ЗИЧЛИГИ ВА ҚЎЛЛАНИЛГАН ЎҒИТ МЕЪЁРЛАРИНИНГ ЎСУВ ДАВРИГА ТАЪСИРИ Файзуллаева Дилдора Улуғбековна Сарманов Шерзод Шермахматович	60
15.	УРУҒ ЭКИШ МУДДАТЛАРИ ВА ТИЗИМЛАРИНИ СОЯНИНГ ФОТОСИНТЕЗ СОҒ МАҲСУЛДОРЛИК КЎРСАТКИЧЛАРИ ХОСИЛДОРЛИГИГА ТАЪСИРИ Utepbergenov Muxtar Adilbaevich	66
16.	СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫМИ ТРАНСПОРТНЫМИ УСЛУГАМИ В УЗБЕКИСТАНЕ: ЛОГИСТИЧЕСКИЙ И СЕРВИСНЫЙ ПОДХОД	72

	Кайыбеков Парахат Конысбаевич	
17.	КЛАВИШИ ВНЕ ДОСЯГАЕМОСТИ: ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТИ ФОРТЕПИАНО В XXI ВЕКЕ Низомова Мохигулхон Дилшодбек кизи Умарова В.А.	79
18.	QORAQALPOQLARNING BEFARZANDLIKKA MUNOSABATI Djumabaev Ilhambek Ulug‘bekovich	88
19.	BOLALAR ADABIYOTI VOSITASIDA AXLOQIY TARBIYA BERISH Mahmudova Nigora	96
20.	KOMIL INSONGA QO‘YILADIGAN KASBIY-TABAQAVIY TALABLAR Fayzullayeva Iqboloy G‘ayrat qizi	100
21.	TRIKOTAJ BUYUMLARINING RIVOJLANISH BOSQICHLARI VA ISHLOV BERISH USULLARI Temirova Gulnoz Ibodovna Shodmonova Mijgona Salimovna	105
22.	ADAPTIVE POTENTIAL OF BRYOPHYTES IN POLLUTED ECOSYSTEMS: BIOECOLOGICAL INDICATORS OF ENVIRONMENTAL STRESS Marat Nagmetullaev	112
23.	BUYUK DAVLATLAR SIYOSATIDA 1877–1878 YILLARDAGI RUS-TURK URUSHINING ILDIZLARI Azimqulov Xomuxammad Azimqul o‘g‘li	116

Eslatma! Konferensiya materiallari to‘plamiga kiritilgan maqolalardagi raqamlar, ma’lumotlar haqqoniylikiga va keltirilgan iqtiboslar to‘g‘riligiga mualliflar shaxsan javobgardirlar.

Mas’ul muharrir

I.I.Abdumannonov

Nashrga tayyorlovchi

R.I.Abdullayev

“Ilm-fan muammolari tadqiqotchilar talqinida” mavzusidagi respublika ilmiy konferensiyasi materiallari to‘plami, 30-iyul, 2025-yil. – Farg‘ona viloyati: talqinvatadqiqotla.uz – 122 bet.